

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE DE RIBEIRÃO PRETO – EEFERP/USP
ESCOLA DE ENFERMAGEM DE RIBEIRÃO PRETO – EERP/USP
Laboratório de Cineantropometria e Desempenho Humano – LaCiDH
Grupo de Estudo e Pesquisa em Antrpometria, Treinamento e Esporte – GEPEATE

MANUAL DE UTILIZAÇÃO DA ACADEMIA DIGITAL

Autores:

Doutorando Pedro Pugliesi Abdalla
Prof. Dr. Dalmo Roberto Lopes Machado

RIBEIRÃO PRETO

2018

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	3
1) Equipamentos	4
2) Instalação dos equipamentos	8
3) Calibração	15
4) Amostragem	22
5) Agachamento	36
6) Supino Reto	40
7) Instalação do software da Academia Digital	43
CONTATOS	46

INTRODUÇÃO

Este manual será dividido em quatro partes: **1) equipamentos; 2) instalação dos equipamentos; 3) calibração e 4) amostragem.** O aparato do *Leg Press 45°* será utilizado primeiro para exemplificar a aplicação da Academia Digital. Em seguida, os exercícios **5) Agachamento e 6) Supino reto** também serão utilizados para demonstrar a aplicação do sistema. Por fim, foi feito um guia para **7) Instalação do software** para utilização da academia digital.

1) Equipamentos

Todo o aparato do projeto da Academia digital é dividido em:

Peak Power, cabo branco para ligação e suporte de encaixe:

Sensores de força e cabos para ligação:

Interface grande com duas entradas e cabos USB, fonte para energia e entradas para os cabos do *Peak Power* e caixinha pequena:

Interface pequena com entradas para os cabos dos Sensores de Força com cabo para ligação na Interface grande:

Plataforma em velcro e com presilhas de rosquear para acoplamento no equipamento *Leg Press*:

E por fim o equipamento *Leg Press 45°* do Laboratório de Cineantropometria e Desempenho Humano - LaCiDH:

Será necessário para realizar a amostragem um computador com software Vertical Jump Power (Cefise®) previamente instalado. Também será necessária uma trena antropométrica ou fita métrica com graduação em centímetros e milímetros.

2) Instalação dos equipamentos

Ligar a interface pequena à grande na Plataforma 1:

Ligar os Sensores de Força à Interface pequena:

Ligar as USB da Interface grande no computador:

Encaixar o suporte do *Peak Power* no trilho do carrinho do *Leg Press*:

Verificar os parafusos e parafusa-los:

Conectar o cabo claro do *Peak Power* à Interface grande na Plataforma 2:

Acoplar a Plataforma no Leg Press e rosquear as presilhas superiores e inferiores:

Por fim, ligar a Interface grande na energia com a fonte e pressionar o botão vermelho para ligar, a luz indicativa ficará verde:

3) Calibração

Colocar os Sensores de Força um ao lado do outro no chão:

Clique duplo no software:

Clicar em “Parâmetros do Sistema”:

A Plataforma 1 é referente aos Sensores de Força e a 2 ao *Peak Power*. Primeiramente calibraremos os Sensores de Força clicando em “Calibrar” na Plataforma 1, digitando previamente o valor “100,000” que se refere a cem quilogramas (kg):

Tirar qualquer objeto que esteja encima dos Sensores de Força e clicar em “Ok”. Veja a mensagem e clique em “Ok” novamente:

Veja a mensagem, coloque a carga de 100 kg encima dos Sensores e clique em “Ok” e depois em “Ok” novamente:

Agora, será feita a calibração da Plataforma 2, coloque em “Carga” o valor de 50,000, que se refere a 50 milímetros ou cinco centímetros. Clique em “Calibrar” e deixe o extensor do Peak Power em sua posição inicial (sem extensão), após isso clique em “Ok”:

Clique em “Ok” na figura anterior, estenda o fio por 5 centímetros e clique em “Ok” novamente:

Finalize clicando em “Ok” na figura anterior e depois em “Confirmar”. Assim, o sistema já está calibrado para as Amostragens.

4) Amostragem

Primeiramente será necessário cadastrar um voluntário para realização da amostragem. Clique em “Cadastro de Avaliados” e depois em “Inserir”:

Forneça as informações obrigatórias para a amostragem e clique em “Inserir”, fechando em seguida a janela “Cadastro de Avaliados”:

Clique em “Nova Amostragem”, selecione o participante “VOLUNTARIO” e digite o seu peso:

Selecione o modelo correto para exportar os dados para o Excel posteriormente, em seguida, clique em “Iniciar Avaliação”:

Esta janela será aberta:

Neste momento, retire os pesos (100 kg) que estão sob os Sensores de Força e deixe-os próximos para utilização posterior. Encaixe bem os Sensores no velcro da plataforma que está acoplada no *Leg Press*:

Estenda o fio do Peak Power até o parafuso localizado na extremidade inferior do carrinho do *Leg Press*, deixando-o paralelo à linha de movimentação do carrinho:

Como os Sensores de Força foram retirados do solo (onde marcavam próximos de zero kg) e colocados na plataforma, sua leitura foi modificada (-7,117 kg):

Portanto, é necessário “Zerar” sempre uma única vez quando a Plataforma 1 (Sensor de Força) estiver na posição de amostragem:

Clique em “Ok” na figura anterior e em “Ok” novamente na figura seguinte; e verifique o valor próximo de zero kg na “Carga Corrigida” da Plataforma 1:

Em seguida, posicione o avaliado no *Leg Press* e peça a ele para destravar o carrinho (sem pesos acoplados) e realizar a máxima extensão dos membros inferiores sem retirar o contato das costas com o banco do equipamento:

Com o voluntário nessa posição, clique em “Zerar” na Plataforma 2 (*Peak Power*) clicando em “Ok” posteriormente. A “Carga Corrigida” ficará próxima de zero milímetros.

Em seguida, realize o aquecimento necessário com o voluntário para o teste de estimativa de uma repetição máxima (1RM), como preconizado na literatura. Coloque os pesos aproximados para alcançar a fadiga do voluntário entre duas e 10 repetições e clique em “Iniciar”. Neste exemplo foram utilizados 50 kg de cada lado. Durante a amostragem, o voluntário fará o máximo de repetições que conseguir e em cadência pré-determinada pelo avaliador. Após o término da amostragem (padrão = 30 segundos), o software solicitará salvar a amostragem, clique em “Sim”:

E em “Ok”:

Os dados apresentados no Software servem apenas para uma triagem inicial, sendo no gráfico a linha em cor vermelha representativa dos dados gerados pelo Peak Power que são as variações em milímetros da movimentação do carrinho do Leg Press; e a linha de cor verde, representativa da carga em Newtons (N) durante a execução das seis repetições (completas) visualizadas acima. A linha de cor azul é uma somatória desses dois parâmetros (sem utilidade). Os dados que deverão

ser analisados estão na planilha de Excel, gerada automaticamente pelo software que é acessada a partir do seguinte caminho:

Selecione o “VOLUNTARIO” clique no ícone demonstrado na figura:

Amostragens

Id	Nome Avaliação para o Microsoft Excel	Modelidade	Posição	Grupo	Temporada	Data	Idade	Sexo	Massa Corporal (kg)	Altura (cm)	Exercício	Avaliador	Laboratório
1	PEDRO PUGUES AED			INDIVIDUAL		02/12/2014	26	MASCULINO	79,0	1,72	LEG PRESS	PEDRO PUGUES ABDALLA	Laboratório de Cinesioterapia
2	ALEX			INDIVIDUAL		16/12/2014	40	MASCULINO	82,0	1,84	LEG PRESS	PEDRO PUGUES ABDALLA	Laboratório de Cinesioterapia
3	ALEX			INDIVIDUAL		16/12/2014	40	MASCULINO	82,0	1,84	LEG PRESS	PEDRO PUGUES ABDALLA	Laboratório de Cinesioterapia
4	ALEX			INDIVIDUAL		16/12/2014	40	MASCULINO	82,0	1,84	LEG PRESS	PEDRO PUGUES ABDALLA	Laboratório de Cinesioterapia
5	ALEX			INDIVIDUAL		16/12/2014	40	MASCULINO	82,0	1,84	LEG PRESS	PEDRO PUGUES ABDALLA	Laboratório de Cinesioterapia
6	VOLUNTARIO			INDIVIDUAL		09/02/2015	31	MASCULINO	82,0	1,78	LEG PRESS	PEDRO PUGUES ABDALLA	Laboratório de Cinesioterapia

Resultados

Amostragem	Tempo	Força 1 (N)	Força 2 (N)	Força 3 (N)	Força 3 (N)	Força Resultado (N)	Aceleração (m/s ²)	Velocidade (m/s)	Posição (m)	Posição (m)	Posição (m)	Gravidade (m)
1	0,002	-2,62427	2348,42687	2342,79391	236,81895	-17,27401	-0,07425	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,99243
2	0,003	-2,62733	2347,84628	2344,36795	238,97736	-17,28997	-0,07196	-0,00018	0,00000	-0,00002	-0,43649	0,99357
3	0,005	-2,62733	2347,85188	2344,97995	239,03971	-16,68937	-0,08302	-0,00008	0,00000	-0,00007	-0,79549	0,99315
4	0,007	-2,62427	2348,12235	2348,40758	239,09150	-16,18034	-0,08720	-0,00042	0,00000	-0,00013	-0,97361	0,99315
5	0,008	-2,64888	2348,40872	2348,90786	239,13944	-16,11088	-0,08628	-0,00003	0,00000	-0,00020	-1,22637	0,99316
6	0,010	-2,36384	2348,02004	2346,47500	239,19215	-15,18291	-0,08331	-0,00000	0,00000	-0,00000	-1,48396	0,99357
7	0,012	-2,19889	2348,20442	2347,89554	239,25541	-14,72739	-0,08053	-0,00074	0,00000	-0,00041	-1,72817	0,99393
8	0,013	-1,76282	2349,72193	2347,90900	239,34644	-13,89091	-0,07690	-0,00003	0,00000	-0,00050	-1,96699	0,99420
9	0,015	-1,32084	2358,42783	2348,10768	239,40951	-12,96034	-0,05217	-0,00002	-0,00001	-0,00008	-2,17106	0,99468
10	0,017	-0,81284	2391,32151	2395,50897	239,60302	-11,15935	-0,04636	-0,00101	-0,00001	-0,00005	-2,36834	0,99527
11	0,018	-0,30827	2392,25642	2392,38216	239,89547	-8,68977	-0,03508	-0,00108	-0,00001	-0,00013	-2,52847	0,99612
12	0,020	0,27640	2354,18135	2354,40775	240,06881	-7,22017	-0,02991	-0,00111	-0,00001	-0,00121	-2,66854	0,99695
13	0,022	1,23427	2395,13229	2396,36955	240,20946	-5,30137	-0,02202	-0,00117	-0,00001	-0,00140	-2,79466	0,99776
14	0,023	1,97295	2396,10285	2395,88200	240,35644	-3,97932	-0,01650	-0,00121	-0,00002	-0,00140	-2,84982	0,99832
15	0,025	1,77984	2397,24937	2393,03332	240,47180	-2,83960	-0,01096	-0,00123	-0,00002	-0,00180	-2,89754	0,99880
16	0,027	1,85467	2398,51983	2380,13720	240,60994	-1,29422	-0,00539	-0,00124	-0,00002	-0,00201	-2,93134	0,99945
17	0,028	1,76916	2393,74284	2391,93380	240,72485	0,18402	-0,00008	-0,00125	-0,00002	-0,00222	-2,94667	0,99993
18	0,030	1,51880	2368,87196	2382,38796	240,81427	0,70204	0,00299	-0,00125	-0,00002	-0,00242	-3,04123	1,00030
19	0,032	1,17793	2361,67175	2382,84967	240,88123	1,18176	0,00491	-0,00124	-0,00003	-0,00253	-2,92625	1,00050
20	0,033	0,76281	2362,44812	2382,83143	240,90949	1,18177	0,00480	-0,00123	-0,00003	-0,00264	-2,96795	1,00049
21	0,035	0,38919	2362,00107	2382,38017	240,81449	0,72225	0,00300	-0,00122	-0,00003	-0,00284	-2,89100	1,00031
22	0,037	0,01346	2361,57795	2381,98111	240,73304	-0,67981	-0,00032	-0,00122	-0,00003	-0,00284	-2,86483	0,99997
23	0,038	-0,26627	2361,91900	2380,66074	240,63719	-1,91716	-0,00423	-0,00122	-0,00003	-0,00245	-2,89582	0,99967

Escolha o modelo adequado e clique em “Exportar” salvando em seguida no local desejado:

Finalmente clique em “Yes”:

Amostragem	Avaliado	Apellido	Modalidade	Posição	Grupo	Temporada	Data	Idade	Sexo	Massa Corporal	Altura	Exercício
1	PEDRO PUGLIESI ABD				INDIVIDUAL		02/12/2016	26	MASCULINO	79,0	1,72	LEG PRESS
2	ALEX				INDIVIDUAL		16/12/2016	48	MASCULINO	82,0	1,84	LEG PRESS
3	ALEX				INDIVIDUAL		16/12/2016	48	MASCULINO	82,0	1,84	LEG PRESS
4	ALEX				INDIVIDUAL		16/12/2016	48	MASCULINO	82,0	1,84	LEG PRESS
5	ALEX				INDIVIDUAL		16/12/2016	48	MASCULINO	82,0	1,84	LEG PRESS
6	VOLUNTARIO						09/02/2017	26	MASCULINO	82,0	1,70	LEG PRESS

Amostra	Tempo	Força 1 (N)	Força 2 (N)	Força 3 (kgf)	Força 3 (N)	Força Resultante (N)	Aceleração (m/s ²)	Velocidade (m/s)	Posição (m)	Posição (cm)	Potência (W)	Gravidade (g)
1	0.002	-2.63477	2346.42867	2343.79391	238.91885	-17.87401	-0.07425	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.99243
2	0.003	-2.67233	2347.04028	2344.36795	238.97736	-17.29997	-0.07186	-0.00018	0.00000	-0.00003	-0.43049	0.99267
3	0.005	-2.67233	2347.65188	2344.97955	239.03971	-16.68837	-0.06932	-0.00030	0.00000	-0.00007	-0.70649	0.99293
4	0.007	-2.63477	2348.12235	2345.46758	239.09150	-16.18034	-0.06721	-0.00042	0.00000	-0.00013	-0.97351	0.99315
5	0.008	-2.54086	2348.49872	2345.95786	239.13944	-15.71006	-0.06526	-0.00053	0.00000	-0.00020	-1.23267	0.99335
6	0.010	-2.35304	2348.82804	2346.47500	239.19215	-15.19291	-0.06311	-0.00063	0.00000	-0.00030	-1.48395	0.99357
7	0.012	-2.10888	2349.20442	2347.09554	239.25541	-14.57238	-0.06053	-0.00074	0.00000	-0.00041	-1.72617	0.99383
8	0.013	-1.75202	2349.72193	2347.96990	239.34454	-13.69801	-0.05690	-0.00083	-0.00001	-0.00055	-1.95659	0.99420

E a seguir os dados são exibidos na Planilha do Excel:

Amostragem	Avaliado	Apellido	Modalidade	Posição	Grupo	Temporada	Data	Idade	Sexo	Massa Corporal (kg)	Altura (m)	Exercício	Laboratório	Avaliador	Observações
6	VOLUNTARIO				INDIVIDUAL		02/09/2017	26	M	82	1,7	LEG PRESS	netria e D	PUGLIESI ABDALLA	

Amostra	Tempo (s)	Força1 / Direita (N)	Força2 / Esquerda (N)	Força (kgf)	Força (N)	Força Resultante (N)	Aceleração (m/s ²)	Velocidade (m/s)	Posição (m)	Posição (cm)	Potência (W)	Gravidade (g)
1	0,00167	-2,63	2.346,43	238,92	2.343,79	-17,87	-0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99
2	0,00333	-2,67	2.347,04	238,98	2.344,37	-17,30	-0,07	0,00	0,00	0,00	-0,43	0,99
3	0,00500	-2,67	2.347,65	239,04	2.344,98	-16,69	-0,07	0,00	0,00	0,00	-0,71	0,99
4	0,00667	-2,63	2.348,12	239,09	2.345,49	-16,18	-0,07	0,00	0,00	0,00	-0,97	0,99
5	0,00833	-2,54	2.348,50	239,14	2.345,96	-15,71	-0,07	0,00	0,00	0,00	-1,23	0,99

Na aba “Gráficos” é possível obter os dados já tratados a partir da rotina configurada no Excel, sendo possível visualizar separadamente cada um dos gráficos referentes à:

E também os gráficos em conjunto:

Note que os gráficos exibidos no Excel têm os valores inversos (mas corretos) para as posições quando comparados aos gráficos do software:

A rotina do Excel realiza todos os cálculos automaticamente extrapolando os valores de força máxima obtidos no *Leg Press* para outros exercícios como o *Supino Reto* e vários outros, sendo possível também obter na planilha a programação para diferentes tipos de treinamento. A planilha

já traz todas os parâmetros de execução para estes diferentes tipos de treinamento, dentre eles a carga necessária, o número de séries, repetições, velocidade de execução, intervalo de recuperação e o tipo de respiração necessária:

	% 1 RM	Repetições	Séries	Velocidade de Execução	Intervalo Séries	Respiração				
Força Máxima Estática	101	120	6	20	3	4	Lenta	1	2	Bloqueada
Força Máxima Dinâmica	80	100	1	8	3	5	Lenta	2	5	Passiva/Bloqueada
Hipertrofia	70	90	6	12	4	6	Lenta/Média	30	90	Passiva
Força Explosiva	60	80	6	12	3	6	Rápida	2	5	Passiva
Resistência de Força	40	60	12	25	1	3	Média	30	1	Contínua
Recuperação (Regenerativo)	30	40	12	20	1	2	Média/Rápida	45	90	Contínua

Resultado 1 RM		kg
Carga Aplicada Supino	50	
Carga Aplicada Leg Press	100	
Repetições Realizadas Supino		
Repetições Realizadas Leg Press	6	
% para 1 RM	85	
Força Máxima Supino	58,8	
Força Máxima Leg Press	117,6	

Prescrição			
Nome do Aluno	Repetições	12	20
	Séries	1	2
	Intervalos	45	90
	Velocidade	Média/Rápida	
	Respiração	Contínua	

Exercício	% Corresp	1 RM	Cargas	
Rosca	40%	23,5	7,1	9,4
Puxada	100%	58,8	17,6	23,5
Supino	100%	58,8	17,6	23,5
Supino Inclinado	100%	58,8	17,6	23,5
Remada Alta	80%	47,1	14,1	18,8
Desenvolvimento	50%	29,4	8,8	11,8
Elevação Frontal	20%	11,8	3,5	4,7
Elevação lateral	15%	8,8	2,6	3,5
Gluteos	20%	23,5	7,1	9,4
Mesa Extensora	40%	47,1	14,1	18,8
Mesa Flexora	20%	23,5	7,1	9,4
Leg Press	100%	117,6	35,3	47,1
Agachamento	70%	82,4	24,7	32,9

Assim, de acordo com os objetivos e necessidades individuais é possível propor rapidamente um programa de treinamento.

Todos os quatro passos (**equipamentos; instalação dos equipamentos; calibração e amostragem**) podem ser visualizados na forma de vídeo, disponível em quatro links:

- Parte 1: <https://www.youtube.com/watch?v=sChmLApMRF4>
- Parte 2: https://www.youtube.com/watch?v=N_MIQsIoJPM
- Parte 3: <https://www.youtube.com/watch?v=hT0TC4zOmls>
- Parte 4: <https://www.youtube.com/watch?v=rIg5UzkKhOk>

5) Agachamento

Primeiramente repita o passo três, referente a calibração. Posteriormente clicar na opção “Nova Amostragem”; selecione o participante desejado e informe seu peso corporal. Selecione o modelo correto de exportação de dados (agachamento) e clicar em “Iniciar Avaliação”.

Posicione os Sensores de Força abaixo da barra guiada, colocando-os a uma distância confortável para o avaliado ficar sob os mesmos e posicione o Peak Power ao lado da barra guiada:

Retire os pesos da barra guiada e posicione o avaliado sob a plataforma com a barra apoiada em seu trapézio (como se fosse iniciar o exercício na posição inicial). Encaixe o velcro do Peak Power na barra guiada:

Com o avaliado nesta posição, clique em “Zerar” para a Plataforma 1 e também “Zerar” para a Plataforma 2.

Em seguida, realize o aquecimento necessário com o voluntário para o teste de estimativa de uma repetição máxima (1RM), como preconizado na literatura:

Após o voluntário estar aquecido, coloque os pesos aproximados para alcançar a fadiga do voluntário entre duas e 10 repetições. Após isso, será dado início ao teste, a partir do momento do clique em “Iniciar”, onde inicia-se a Amostragem. Durante a amostragem, o voluntário fará o máximo de repetições que conseguir e em cadência pré-determinada pelo avaliador. Após o término da amostragem (padrão = 30 segundos), o software solicitará salvar a amostragem, clique

em “Sim” e em seguida em “Ok”. Caso deseje, exporte a amostragem para o Microsoft Excel, como no exemplo do Leg Press.

6) Supino Reto

Primeiramente repita o passo três, referente a calibração. No entanto, posicione o banco e Plataforma de Força de acordo com a “Nova Amostragem” (descrito abaixo). O peso (100 kg) para calibração deve ser colocado na referência da projeção da barra para efetuar a calibração:

Posteriormente clicar na opção “Nova Amostragem”; selecione o participante desejado e informe seu peso corporal. Selecione o modelo correto de exportação de dados (supino reto) e clicar em “Iniciar Avaliação”.

Posicione o banco abaixo do suporte de barras livres. Posicione os Sensores de Força abaixo do banco (vide foto), colocando-os a uma distância coerente para apoio dos pés do banco. Peça para o avaliado deitar no banco, colocar as solas dos pés sob o banco e, em seguida, retirar a barra (sem peso) do suporte e estender os braços (como se fosse iniciar o exercício). Demarque no banco e posição vertical da barra (vide foto da projeção da barra no banco demarcado pelo pequeno quadrado) e posicione o Peak Power ao lado da barra guiada, fixando seu velcro na barra guiada:

Com o avaliado nessa posição e com a barra sem pesos, clique em “Zerar” para a Plataforma 1 e também “Zerar” para a Plataforma 2.

Em seguida, realize o aquecimento necessário com o voluntário para o teste de estimativa de uma repetição máxima (1RM), como preconizado na literatura.

Após o voluntário estar aquecido, coloque os pesos aproximados para alcançar a fadiga do voluntário entre duas e 10 repetições. Após isso, será dado início ao teste, a partir do momento do clique em “Iniciar”, onde inicia-se a Amostragem. Durante a amostragem, o voluntário fará o máximo de repetições que conseguir e em cadência pré-determinada pelo avaliador. Após o término da amostragem (padrão = 30 segundos), o software solicitará salvar a amostragem, clique em “Sim” e em seguida em “Ok”. Caso deseje, exporte a amostragem para o Microsoft Excel, como no exemplo do Leg Press.

7) Instalação do software da Academia Digital

Caso o usuário deseje utilizar o software em computador pessoal, é necessária sua instalação. Acesse o link: <http://www.cefise.com.br/produto/92/52/driver-pl2303-e-ftdi> e baixe o Driver CDM21224 Setup.exe e instale-o. Reinicie o computador. Depois de reiniciado conecte as duas portas USB do equipamento ao PC e ligue a fonte na energia:

Vá até as configurações:

Digite usb no campo de busca e entre em gerenciador de dispositivos:

Localize as portas usb:

Dê dois cliques na com3:

Clique em avançadas e mude a latência para 4:

Clique em ok e repita o procedimento para a porta com4.

Após configurada a latência da porta usb, instale o software vertical jump power disponível em: <http://www.cefise.com.br/produto/36/30/salto-vertical>

O sistema está pronto para utilização:

CONTATOS

- Empresa fornecedora dos suprimentos da Academia Digital: cefise@cefise.com.br
- Professor Dr. Dalmo Roberto Lopes Machado: dalmo@usp.br
- Doutorando Pedro Pugliesi Abdalla: pedro.abdalla@usp.br